

KINOQISSA VA KINOSSENARIYLARDA ALOHIDA OLINGAN SO'ZLARNING PRAGMATIK XOSLANISHI

Mexrinisa Ibraximovna Xolmurodova,
Filologiyai fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ANNOTATSIYA

Psixolingvistika va nutq sotsiologiyasi har biri o'z navbatida shaxslararo muloqot hodisasiga yondashishi, kinoqissalar va kinossenariylarda ayrim lisoniy birliklarning pragmatik xususiyatlarini tahlil qilish orqali, tilning nutq vaziyatiga ko'ra tasniflanishi maqolada o'z aksini topgan. Nutqiy muloqot ko'p qirrali hisoblanadi. Shu nuqtai nazarda maqolada nutqning ma'lum bir maqsadni yo'naltirishga xizmat qiluvchi, salbiy subyektiv munosabat ifodalovchi vositalar va uni inson his etishi, idrok etishi, qobiliyati hamda ruhiy harakatlari bilan uyg'unlikda namoyon bo'lishi tahlillangan.

Kalit so'zlar: Pragmatika, sotsiopragmatika, yordamchi so'zlar, muloqot, nutqiy vaziyat, nutqiy akt, leksik birlik, nutqiy faoliyat, assotsiativ usul.

АННОТАЦИЯ

Психолингвистика и социология речи поочередно подходят к феномену межличностного общения и на основе анализа прагматических особенностей некоторых языковых единиц киноновелл в статье отражена классификация языка по контексту речи. Речевое общение многогранно. В этом контексте в статье анализируются средства речи, которые служат для направления определенной сели, выражают негативное субъективное отношение и проявляют его в гармонии с человеческим чувством, восприятием, способностями и психическими действиями.

Ключевые слова: Прагматика, социопрагматика, вспомогательные слова, общение, речевая ситуация, речевой акт, лексическая единица, речевая деятельность, ассоциативный метод.

ABSTRACT

Psycholinguistics and sociology of speech alternately approach the phenomenon of interpersonal communication and, based on an analysis of the pragmatic features of some language units of film novels, the article reflects the classification of language according to the context of speech. Speech communication

is multifaceted. In this context, the article analyzes the means of speech that serve to direct a specific goal, express a negative subjective attitude and manifest it in harmony with humanfeeling, perception, abilities and mental actions.

Keywords: Psycholinguistics, sociopragmatics, communication, speech situation, speech act, lexical unit, speech activity, associative method.

Pragmatika insonning ijtimoiy faoliyatini o‘zida qamrab oluvchi nutq jarayoni, muayyan aloqa vaziyati orqali namoyon bo‘ladi. Lingvistik pragmatika aniq shakl, tashqi ko‘rinishga ega emas; uning doirasiga so‘zlovchi subyekt, adresat, ularning aloqa-aralashuvdagi o‘zaro munosabatlari, aloqa-aralashuv vaziyati bilan bog‘liq ko‘plab masalalar kiradi. Masalan, nutq subyektini bilan bog‘liq holda quyidagi masalalar o‘rganiladi:

bayonning oshkora va yashirin maqsadlari (biron-bir axborot yoki fikrni yetkazish, so‘roq, buyruq, iltimos, maslahat, va’da berish, uzr so‘rash, tabriklash, shikoyat va b.);

nutq taktikasi hamda nutq odobi turlari;

suhbat, so‘zlashish qoidalari; so‘zlovchining maqsadi;

so‘zlovchi tomonidan adresatning umumiy bilim jamg‘armasi, dunyoqarashi, qiziqishlari va boshqa xislatlariga baho berilishi;

so‘zlovchining o‘zi bayon qilayotgan xabarga munosabati kabilar. Pragmatikada nutq adresati, o‘zaro aloqaga kiruvchilarning munosabatlari, muayyan aloqa vaziyati singari omillar bilan bog‘liq holda ham ko‘plab masalalar o‘rganiladi. Pragmatika g‘oyalari evristik (yo‘naltiruvchi) dasturlash, mashina tarjimai, axborot-qidiruv tizimlari va boshqalarni ishlab chiqishda qo‘llanilishi bilan ham bugungi kunda nihoyatda dolzarb hisoblanadi.

Tilning taraqqiyoti xalqning shoir yoki yozuvchi-ijodkorlari, olimlari say-harakatlariga bevosita bog‘liq. Tadqiqotchilar tilning nazariy asoslari bilan shug‘ullanishsa, ijodkorlar undan foydalanish mobaynida yangicha ifoda usullari, shuningdek, ayrim vositalarni yaratishga ham muvaffaq bo‘ladi. [1. 12-b.] Har bir ijodkor tildan o‘ziga xos tarzda foydalanadi. Yozuvchilar Erkin A‘zam, Tog‘ay Murod, Murod Muhammad Do‘st, Tohir Malik, Nazar Eshonqulning ham o‘ziga xos yondashuvi bor. Buning amaldagi ifodasini “Anoyining jaydari olmasi”, “Xonadon egasi”, “Yulduzlar mangu yonadi”, “Ot kishnagan oqshom”, “Mustafo”, “So‘nggi o‘q”, “Farishta”, “Charxpalak” asarlari adabiy ssenariysini tahlil qilish orqali kuzatishimiz mumkin. Yuqoridagi kinoqissasida shunday o‘rinlar bor:

– Nima qilay bo‘lmasa, jo‘rajon, ayt?

– Endi yo‘q-da, jo‘rajon, nima qilay?” [8. 23-b.]

Bo‘ri polvonning ko‘ngli uyushib-uyushib ketdi. Nasim polvonga juda-juda rahmi keldi. Qulochini keng ochib jo‘rasiga “Nasim oshna” degisi keldi. (Tog‘ay Murod, Yulduzlar mangu yonadi).

Avvalo, yozuvchilar kinoqissalar tilidan foydalanishdagi eng muhim o‘ziga xos jihatlari bu – uning sodda gap turlaridan samarali foydalanish mahoratida. Ayrim ijodkorlar badiiy asarda uzundan uzoq bir necha ergash gapli murakkab qo‘shma gaplarni qo‘llaydi, natijada fikr chalg‘iydi. O‘zbek kinoqissa navislari sodda gaplardan unumli va maqsadli foydalana oladi:

“ – Akangning safari qaridi, jo‘rajon!

– Ketganing rost bo‘lsin! Endi kelib ovora bo‘lib yurma!

– Kelasi bahor kutaverasan!

Ana shunday bizning Ramazon!” [8. 60-b.]

Matnda asar qahramonlarining asli yashash hududini ko‘rsatish maqsadida ularning nutqida ayrim sheva elementlari ham saqlab qolinadi: ”Ramazonning **jo‘rasi** ekanim – go‘llogim, soddaligim basharamga bitilgan shekilli, tergovchi – sarg‘ishdan kelgan, ko‘kko‘z kishi meni kutilmagan dag‘dag‘a bilan qarshi oldi.

Nasim oshna, mening sendan o‘zga-da oshnalarim ko‘p.

Bari tirikchilik yuzasidan... [7. 33-b.] Adabiy tilda, badiiy asarlar matnida asosan, “do‘st” so‘zi qo‘llaniladi, biroq muallif ataylab bu so‘zning “jo‘ra”, “oshna” sinonimini ishlatmoqda. Bu ham alohida uslubiy ma‘no kasb etmoqda.

O‘zbek kinoqissalarida bir bosh bo‘lakli sodda gaplardan ko‘p foydalaniladi. Bu o‘zbek tili nutq tabiatiga mos holatdir. Boshqa flektiv tillarda ega mavjud bo‘lmasa, kesimning o‘zi gapni tashkil qila olmaydi. O‘zbek tilida esa kesimning o‘zi gapni tashkil qilaveradi, nutq vaziyatiga ko‘ra fikr ifodalay oladi: “Dastlabki tergovning ko‘rsatishicha, qochgan chayqovchi – ishboshi. O‘sha men emishman!

– Kim aytdi, kim? **Isbotlang! – deya joyimdan turib ketdim.**

– Kim aytardi, sherigingiz – Haydarov!

La’nati Ramazon! O‘zing tushgan chohga meni ham tortmoqchi bo‘libsanda? Nomard, chayqovchi! [8. 32-b.]

Matnning o‘quvchiga tushunarli va ta’sirchan bo‘lishi matnning morfologiyasi bilan ham bevosita bog‘liq. Muallif asar matnida bu vaziyatda nisbatan olmoshlardan ko‘proq foydalangani kuzatildi: “Tergovchi **unga** anchayin bir ko‘z tashladi-yu qaytib qo‘limga tutqazdi, sinovchan tikilib so‘radi:

– Og‘ayningiz avval ham chayqovchilik bilan shug‘ullanarmidi?

Shunda og'zimdand chiqqan gap uchun **o'zimni hech qachon** kechirmasam kerak:

– Shug'ullangan bo'lsa bordir, **men** qayoqdan bilay? U og'aynim emas, **shunchaki** hamqishloq, hamshaharmiz.

– **Shunaqami?** U **sizni** og'aynim, yaqin og'aynim, dedi-ku?! Hozir olib kelsam, og'aynim emassan, deb yuziga ayta olasizmi?" Keltirilgan misoldan ko'rinib turibdiki, ajratib ko'rsatilgan so'zlar olmosh so'z turkumiga mansub bo'lib, o'ziga xos ma'no va vazifa bajarishga xizmat qilgan. So'z turkumlarining qo'llanilish chastotasi, bizningcha, nutq vaziyati va fikr mavzusi bilan bevosita bog'liq bo'ladi.

Diologik nutq aks etgan matnlarda olmoshlarning nisbatan ko'proq ishlatilishi tabiiy, masalan:

“ – Bo'пти, **sizga** ruxsat, – dedi tergovchi chaqiruv qog'oziga imzo chekib berarkan, sovuqqina bir ohangda. – Iloji bo'lsa, uyidagilarga xabar qilib qo'ysangiz – kelasi jumada sud. Ha, shoshmang. U **siz** haqingizda **hech nima** degani yo'q. “Og'aynim bo'ladi, ikki kecha uyida yotdim”, dedi, xolos. **Men** tergovchiga anqayib qaradim.” [8. 54-b.]

So'zlovchining o'z fikr-mulohazalari, his-tuyg'ulari ifodalangan matnlarda olmosh so'zlar deyarli ishtirok etmaydi: Ota ko'rgan odamiga nuqul bir gapni takrorlaydi:

– To'ydan qochib kelib edi. Tog'asining qiziga ko'ngli yo'qmi, to'ydan gap ochdingiz – o'qishni bahona qilib, Toshkandga jo'naydi. Armiyadan qaytganidan beri **shu** ahvol. U yoqda enasi og'ir yotibdi, “Ulimning mavridginasini ko'rmay ketadigan bo'ldim-da”, deb chirqillagani chirqillagan. Bozor bormoq tugul og'zidagini eplab yutolmaydigan bolaning **bu** ishini qarang endi! [8. 60-b.]

Kinoqissa janriga mansub asarlar, ayniqsa, Erkin A'zam, Tog'ay Murod qissalari matnida yuklamalardan modal munosabatlarni ifodalashda ustalik bilan foydalaniladi:

Tajangroq akaning battar tajangligi tutadi:

– Shuningizni o'zi boshdan erkalatib yubordingiz-**da**, ota! Oyog'iga kishan urib bo'lsa **ham**, to'yni boshlash kerak edi. Bu muttahamga nima yetishmasdiki, bizni bunday sharmanda qilib o'tiribdi!

Ota turib-turib mendan noliy ketdi:

– A, jiyanjon-**a**, siz-**ku** o'qigan, esliroq edingiz, jo'rangizni yo'ldan qaytarmabsiz-**da!** Nima kasofat urdiki... Ajratib ko'rsatilgan til birliklaridan anglashilib turibdiki, demak, suhbat tarzidagi nutqiy vaziyatlarda yuklamalarning faol qo'llanilishi alohida pragmatik mazmunning ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Tavsifiy-tasviriy matnlarda esa sifat so‘z turkumiga doir so‘zlarning keng va faol ishlatilishi ham o‘ziga xos pragmatik maqsadga erishuvning muhim omili sanaladi.

Sudya – ko‘zoynak taqqan, o‘rta yoshlardagi **barvasta** ayol – yigirma yil shu sohada ishlab, bunday **antiqa** sudni ham, bunaqa **g‘alati** sudlanuvchini ham ko‘rmagan bo‘lsa kerak ... Sochi tap-taqir olingan, egnida – yotgan joyidagi allakimning **ola-bula**, yoqasi **ochiq** bachkana ko‘ylagi, qo‘llarini orqaga qilgan burchakda allanechuk **kulgili** tarzda qo‘qqayib turibdi. Kuzatilganidek, tavsifiy xarakterdagi matnlarda muallif matn orqali adresatga o‘z qahramonining ichki va tashqi sifatlarini belgi bildiruvchi so‘zlarni o‘z o‘rnida maqsadga muvofiq tarzda qo‘llay olish orqali tabiiy va ta’sirchan tasvirlab berishga erishgan.

Kuzatuvimizni “Farishta”, “So‘nggi o‘q”, “Charxpalak”, “Xonadon egasi” kinoqissasi matni doirasida davom ettiramiz. Xususan, tasviriy matn orqali o‘quvchini vaziyat, sharoit bilan yaqindan tanishtirish ko‘zlangan nutq parchasiga e’tibor qaratamiz: ... **Kattakon serhasham** xonaning to‘rini egallagan shift barobar shkaf-servant. **Yaltiroq** buyumlar, idish-tovoq, choynak-piyola. Alohida tokchaga zich qilib kitob ham terib qo‘yilgan...; ...keyin shunday qo‘l ko‘payib ketadi: erkak kishining **baquvvat** changali, **kekxa** odamning **serajin**, **qaltiroq** qo‘li, **nozik zaifona** barmoqlar, **yosh** bolaning **chalcho‘pdek** panjalari... Mazkur matn ham tavsifiy xarakterda bo‘lgani sababli, yuqorida ta’kidlanganidek, sifat so‘z turkumiga doir so‘zlar faolroq bo‘ladi. Bu esa o‘quvchi – adresatga aniqroq tasavvur berish imkoniyatini yaratadi.

Kinoqissalarning o‘ziga xos jihati shundaki, ularda tavsif va tasviriylik ancha ustun bo‘ladi. Bu kabi holatlarda yozuvchining aniqlovchi va izohlovchi so‘zlarga murojaat qilishi talab qilinadi. Rassom chizmoqchi bo‘lgan manzarasiga ranglarni tanlab olgani kabi badiiy matn muallifi ham shu nutqiy vaziyat, shu nutqiy aktga monand til birliklarni tanlaydi, tafakkurda ularni saralaydi, qaysi so‘z qaysi nozik ma’noni anglata olishini chamalaydi, nihoyat, kommunikativ maqsadga muvofiq jumla tuzadi. Natijada asar muvaffaqiyatli chiqsa, o‘quvchi undan ta’sirlanadi, kerakli xulosalarni chiqara oladi, mulohaza qiladi. O‘quvchi mulohaza, mushohada qilishi uchun u tasavvur qila olishi kerak. Kinoqissalar adresatga xuddi shu imkoniyatni yaratib beradi, bu o‘rinda o‘quvchi so‘zi keng ma’nodan tushunilishi kerak, matnni o‘quvchi maktab o‘quvchisi bo‘lishi, umuman, kitob o‘quvchi, rejissyor yoki rolni ijro etuvchi aktyor bo‘lishi mumkin, shuning uchun so‘zlovchiga, yozuvchiga oson bo‘lmaydi, asar muvaffaqiyatli chiqishi uchun mazkur

adresatlarning hammasini nazarda tutishi, ularga tushunarli bo'ladigan til vositalarini qo'llashi, muhim nutqiy aktlarni yarata olishi lozim bo'ladi.

Matnlarda turli turkum so'zlarining faol va o'z o'rnida qo'llanilishi ham alohida kommunikativ va pragmatik maqsadlarning ta'minlanishida juda muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, aniqlovchi vazifasida deyarli barcha mustaqil so'z turkumlari kela oladi, biroq qaysi biri qaysi holatlarda ta'sirchan ifodani ta'minlashi mavhum. [2. 13-b.] Shu o'rinda quyidagi matnga diqqat qilamiz: Bir tarafi – **ajabtovur romli-panjarali zamonaviy qo'shqavat** imorat, bir tarafida **odmiroq**, ammo did bilan tiklanmish uylar qad rostlagan **obodgina** hovli. O'rtada **sershox**, **sermeva** olma daraxti soya solib turibdi. Uning tagida panjaralari **naqshin**, san'atkorona ishlangan **bahaybat** yog'och chorpoqa; xontaxtasi bir yonga surilib, ustiga ko'rpa-yostiqlik tashlab qo'yilgan. So'ri **chetidagi suprasimon** to'shamada bir quchoq qamishu tolchiviqlik, **katta-kichik** qaychilar, allaqanday bo'yoqlik idishlari, cho'tkalar qalashib yotibdi. Chekkaroqlikda **tayyor** mahsulot – meva-cheva solinadigan **bejirimgina** savat-savatchalar. Ajratib ko'rsatilgan so'zlar, ta'kidlangani kabi, sifat so'z turkumiga mansub bo'lib, birgina o'rinda harakat belgisini ifodalovchi ravish so'z ishtirok etmoqlikda. Misoldan ayonki, xususiyat, holat bildiruvchi sifatlar tavsifiy matnlarda ko'proqlik qatnashishi va uzatilyotgan axborotning ta'sirli bo'lishini ta'minlab berishi tabiiy.

Muallif tasviriy maqsaddan boshqasiga o'tganda so'z turkumlarining nutqda ishtirok etish ko'lamini, chastotasi ham o'zgarib boradi: So'riga **yaqin** joydagi nogironlar aravachasida **qiyshayib** o'tirgan maykachan, boshyalang kishi – usta Zuhridin, tizzasida peshband, qanshariga “sirtmoqli” ko'zoynak **qo'ndirib olib**, **chapdastlik bilan** savat to'qimoqlikda.

So'ri qirg'og'idagi ko'hna tranzistordan qadimiy bir navo taraladi, **hozircha** bizga **yashirin** basseyn tarafdan esa suvning shalop-shulupi, bolalarning shovqin-suroni eshitiladi. Mazkur matnda holatni ifodalovchi til birliklarining faollashgani ko'zga tashlanadi. Muallif tranzistorga nisbatan ataylab ko'hna sifatini qo'llamoqlikda. Agar eski tranzistor deya ta'riflaganda matnning ta'sirchanligi, nutqiy vaziyatning ifodasi muayyan darajada o'zgarar edi.

Endi kinoqissalarda nutq vaziyati – fikr mavzusi o'zgarimoqlikda. Shu o'rinda, qissalar matnida so'z tartibi masalasini ham e'tibordan qochirmaslik kerak. Zero gapdagi so'zlar tartibining o'zgarishi ham ko'plab uslubiy-ekspressiv o'zgarishlarga olib keladi. Fikrning muayyan nuqtasi urg'ulansa, matn mazmuni boshqa tarafga o'zgarishi ham mumkin.

Kinoqissalarning navbatdagi qismlarida til birliklari ota va qiz, ota-o‘g‘il o‘rtasidagi samimiy muloqotni ta‘minlashga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlar ulug‘lanadi. Qizu-o‘g‘ilning ham, qari ota-onaning ham so‘zlaydigan nutqlari raso, muallifning maqsadini aniq, tiniq ifodalab turibdi. Ta‘kidlangani kabi, asar nafaqat o‘quvchi, tomoshabin, kinorejissyor, rol o‘ynovchi aktyorga ham aniq tasavvur bera olishi kerak. Quyidagi parchani lingvistik jihatdan tahlil qilishga harakat qilamiz. Bu o‘rinda asosiy e‘tiborni dramatik asarlarda bo‘lgani kabi kiritmalarga qaratish to‘g‘ri bo‘ladi:

L a t o f a t. Qachon o‘sha xonaga kirsam, rasmlariga ko‘zim tushib...

U s t a. Kirma-qo‘y! Ajab ish qildi-da rahmatli. Bu yoqda men qolib, oldin ketdi-yubordi!

L a t o f a t (**ko‘zlari yana yoshovsirab, otasining kiftidan qucharkan**). Endi siz ham shunday deyavermang, dadajon! Biz nima qilamiz keyin, biz?

U s t a. Nima qilarding – onangga chidagan otangga ham chidaysan-da! “Atosi o‘lmagan kim bor, anosi o‘lmagan kim bor...” Borib uchrashdingmi? (7.14-b.)

Ajratib ko‘rsatilgan til birliklari – kiritmalar o‘quvchiga Latofatning va Jo‘ra boboning tabiati haqida ishonchli ma‘lumotlar beradi. Latofatning “Nevaralaringiz tag‘in qozi qidirib yurishibdimi, dada?” degan jumlasidagi tag‘in so‘zi orqali bu mojarolar bolalar o‘rtasida doimiy sodir bo‘lib turishi anglashiladi. Bundan tashqari, qozi so‘zi ham mazkur vaziyatda murosaga keltiruvchi ma‘nosini ifodalashga xizmat qildirilgan. Asl lug‘aviy ma‘nosida “hukm qiluvchi” ma‘nosini anglatishi inobatga olinsa, hammasi tushunarli bo‘ladi. Endi (ko‘zlari yana yoshovsirab, otasining kiftidan qucharkan) kiritmasiga kelsak, bu holat barcha ota va qiz o‘rtasida sodir bo‘lmaydi. Aslida, o‘zbekcha mentalitetda turmushga chiqqan, farzandlari bor bir ayolning otasi yelkasidan quchishi ko‘pchilik tomonidan ma‘qullanmaydigan holat. Jo‘ra boboning alla-o‘lan aytishi ham ko‘pchilik tomonidan ma‘qullanmaydigan holat. Eru xotin o‘rtasidagi inoqlik va o‘zaro bir-birini tushunish orqali oilalar mustahkamligi “Ot kishnagan oqshom” kinoqissasida ta‘kidlangan.

Asar matnlarida yordamchi so‘z turkumlaridan ham samarali foydalanilgan. Quyidagi parcha misolida muallifning yordamchi so‘zlardan foydalanish mahoratiga guvoh bo‘lamiz, asarning badiiy qimmatini oshirishda, badiiy niyatning o‘quvchiga tushunarli tarzda bo‘lishini ta‘minlashda yordamchi so‘zlarning matn tarkibidagi o‘rni va ahamiyati masalasiga to‘xtalsak. Ajratib ko‘rsatilgan so‘zlarga diqqat qaratamiz:

-Barakalla! Bor-**da**, badanda bor-**da**! Ko‘ngilda bor-da! Shu boisdan ot oldim-**da**! Ahay-ahay! [5. 42-b.]

-E, yashang-**e**, rais aka-**e**, dedim. Bizga o‘xshagan kallarning yaltiroq boshiga-da oftob chiqsin debsiz-da, dedim. **E**, shop mo‘ylovingizdan-**e**, dedim.

Akamiz-**ku axir**, tug‘ishgan akamiz! Puli serob, Nigoraxonning aytishicha, ana, shkafida qalashib, ochiq-sochiq yotarmish. Bersin-**da** boshqalarga **ham!**

Akang, akang... Qay biringga bo‘lsin u?! Kechagina jiyaningning mebeliga qarashib yubordi... Insof **ham** kerak, qizim!

- “**YO** tavba, deya pichirladi. – **Xuddi** Nasimga o‘xshaydi-. **YO**, chini bilan Nasimmikin? **Yo‘g‘-e**, u ko‘pkarida otdan yiqilib, bir ko‘zi ojiz bo‘p qolgan, deb eshitib edim. Buning ikki ko‘ziyam... Tag‘in bir qarayin-**chi...**”

E’tibor berilsa, matnda yordamchi so‘zlardan faqat yuklamalar qo‘llanilgan. Ko‘makchi ham bog‘lovchi ham qo‘llanilmagan. Yuklamalar nutq jarayonida boshqa yordamchi so‘zlarga nisbatan faol qo‘llaniladi. Ta’kidlash kerakki, ko‘pchilik yuklamalar nutq jarayonida erka qiz, mehribon ota, oshna tomonidan ikkinchi shaxsga nisbatan ishlatilgan. Pragmatik munosabatlarning aksariyati ham shu yuklamalar orqali yuzaga chiqarilgan, chunki ular taxmin, gumon, so‘roq, taajjub, ta’kid, tasdiq, ayirish va chegaralash, o‘xshatish kabi bir qator modal ma’nolarni yuzaga keltiradi. Shu jihatdan ham bu o‘rinda mazkur yordamchi so‘z turi ahamiyatlidir. Bizningcha, matnni biriktiruv bog‘lovchilarisiz tasavvur qilish mumkin, ammo nutqning shakllanishi va fikriy ifodalar qo‘shimcha ma’no va munosabatlarni ifodalovchi yuklamalarni taqozo qilib turadi.

Qissalarda asar qahramonlari qaysi kasbda faoliyat ko‘rsatsa, o‘sha sohaga doir atamalar ham faol ishtirok etadi, bu esa bu kabi asar matnlarida ot so‘z turkumiga doir so‘zlarning ustuvorlik kasb etishini ta’minlaydi. Saroydek keladigan bahaybat bino. Pavilyon. Baland shiftga yaqin gird-aylana katta-katta derazalardan mo‘l-ko‘l yorug‘ tushib turibdi. **Bolg‘a, elektr arra, kavsharlagich** kabi uskunalarning baravar shovqinidan quloq qomatga keladi. Bir yonda – turli uzunlik va yo‘g‘onlikdagi uyum-uyum temir-tersak (**armatura, prut, ugniguprofil** deganlari); burchakka bo‘y barobar qilib **qalin tunuka** (list) taxlangan. Bo‘yalgan-bo‘yalmagan har xil tayyor **eshik-deraza** ham shu yerda.

Omborxonada ot abzallarini-terlik, bellik, chirgi, boz, jahannik, jul, pushton, quyushqon, yugan, ko‘pchik, uzangili egarni qo‘ltiqlab keldim.[4. 51-b.]

Bu tavsifiy xarakterdagi matn bo‘lgani sababli otlar bilan birga sifat turkumiga doir so‘zlar ham ishtirok etmoqda. Umuman, qissalarda nutq vaziyatiga qarab turli o‘rinlarda turli morfologik birliklar faol qo‘llanishda bo‘lganligi kuzatiladi. Bu holat esa so‘z turkumlarining qo‘llanilish chastotasiga doir tadqiqotlarning yanada asosli xulosalari uchun xizmat qiladi va milliylik ufurib turganligini anglatadi, ya’ni qaysi

so‘z turkumlari qaysi nutqiy vaziyatda uyushganroq, faolroq bo‘lishi haqida muayyan xulosalarni taqdim qiladi.

REFERENCES

1. Mukarramov M. O‘zbek tilida o‘xshatish. – Toshkent: Fan, 1976. – B. 15-16.
2. Hakimov M. O‘zbek tilida matnning pragmatik talqini: Filol. fan. d-ri ... diss. – Toshkent, 2011. – B. 94.
3. Shirinova N.A. O‘zbek tilida belgi-xususiyat va predmetlik ma’nolarining farqlanishida graduonimik qatorlar: Filol. fan. nomz. ... diss.–Buxoro,2008.–160 b.
4. Tog‘ay Murod. Ot kishnagan oqshomlar. Kinoqissa. – T., 2009.
5. Tog‘ay Murod. Yulduzlar mangu yonadi. Kinoqissa. – T., 2011.
6. Erkin A‘zam. Suv yoqalab. Kinoqissa. – T., 2007.
7. Erkin A‘zam. Xonadon egasi. Kinoqissa. – T., 2018.
8. Erkin A‘zam. Анойининг жайдари олмаси. Kinoqissa. – T., 2006.